

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРЛАРИНИНГ НАЗОРАТСИЗ ВА ТАРБИЯСИ ОҒИР БЎЛГАН ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР БИЛАН ИШЛАШ ФАОЛИЯТИ ҲАМДА УНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ АҲАМИЯТИ

Нарзиев Шахзодбек Зойирович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси “Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти” кафедраси ўқитувчиси,

Ибадуллаев Давронбек Равшанбек ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 309-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11315619>

Аннотация. Ушбу мақолада тарбияси оғир ўқувчилар билан ишлашда, улар томонидан юзага келаётган муаммолар ҳамда ушбу муаммоларни бартараф этиш йўллари тўғрисида фикр юритилган.

Калит сўзлар: вояга етмаган, вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, қизиқарли иш, оилавий шароит, назоратга олиниш, тарбияси оғир болалар.

Давлатимиз томонидан ёшлар масаласини давлат сиёсати даражасига кўтариб, бугунги кунда аҳолининг ёшлар қатламига оид ислохотларни тўла-тўқис амалга ошириб келмоқда. Ёшларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, ёшларга оид қонун ҳужжатларини такомиллаштириш каби вазифалар билан бир қаторда вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлигининг олдини олиш масаласи ҳам долзарб вазифалар қаторидан жой олди.

Ҳуқуқбузарликларнинг оқибати билан эмас, балки унинг келиб чиқиши сабабларини аниқлаш профилактика ишларини олиб боришнинг самарадорлигини оширишга асос бўлади.

Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлиги профилактикаси масаласи фақатгина бир ташкилот зиммасидаги вазифа бўлиб қолмасдан, бу йўналишда тизимли фаолиятни олиб бориш мақсадга мувофиқ бўлиши ҳақида Президентимиз Ш.М.Мирзиёев давлат идоралари аксарият ҳолларда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини фақатгина ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг вазифаси сифатида баҳолаб, оқибатда ушбу фаолиятга лозим даражада эътибор қаратмаяпти”, деб таъкидлаган. Ўзаро ҳамкорлик асосида ташкил этилган фаолият ҳуқуқбузарлик содир этиш хавфи остидаги вояга етмаган шахсларни ҳар томонлама ўрганиш ва амалий ёрдам кўрсатишга имкон беради.

2010-йил 29-сентябрда қабул қилинган “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуннинг 2-боб 8-моддасига кўра вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи органлар ҳамда муассасалар тизимига қуйидагилар киради:

- Болалар масалалари бўйича миллий комиссия;
- Ички ишлар органлари;
- Васийлик ва ҳомийлик органлари;
- Соғлиқни сақлашни бошқариш органлари ва соғлиқни сақлаш муассасалари;
- Меҳнат органлари;
- Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари агентлиги ва унинг ҳудудий бўлинмалари деб белгиланган.

2010-йил 29-сентябрда вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги қонуннинг 11-моддасида Ички ишлар органларининг вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси бўлинмаларининг ваколатлари келтириб ўтилган.

Ички ишлар органларининг вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси бўлинмалари ўз ваколатлари доирасида:

- яқка тартибдаги профилактика ишини олиб боради;
- қидирув эълон қилинган вояга етмаганларни, шунингдек ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганларни аниқлашга доир чора-тадбирларни амалга оширади ҳамда белгиланган тартибда уларни вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширувчи тегишли органларга ёки муассасаларга юборади;

– вояга етмаганларни ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларни содир этишга жалб қилаётган ёхуд вояга етмаганларга нисбатан бошқа ғайриҳуқуқий қилмишлар содир этаётган шахсларни, шунингдек вояга етмаганларни таъминлаш, тарбиялаш ва уларга таълим бериш бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан бўйин товлаётган ёки лозим даражада бажармаётган ёхуд вояга етмаганларнинг хулқ-атвorigа салбий таъсир кўрсатаётган ёки улар билан шафқатсиз муомалада бўлаётган ота-оналарни ёки ота-она ўрнини босувчи шахсларни аниқлайди ҳамда уларга нисбатан қонунчиликда назарда

тутилган таъсир чораларини қўллаш тўғрисида тегишли давлат органлари ва бошқа ташкилотларга таклифлар киритади;

– вояга етмаганларнинг, уларнинг ота-онаси ёки ота-она ўринини босувчи шахсларнинг, шунингдек бошқа шахсларнинг вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилиши билан боғлиқ шикоятлари ва аризаларини кўриб чиқади;

– ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этган вояга етмаганларга нисбатан қонунчиликда назарда тутилган таъсир чораларини қўллаш тўғрисида вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширувчи тегишли органлар ва муассасаларга таклифлар киритади;

– вояга етмаганларни ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларига ёки ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларига белгиланган тартибда жойлаштириш учун уларга тааллуқли ҳужжатларни тайёрлайди;

– вояга етмаганларнинг назоратсизлиги, қаровсизлиги, ҳуқуқбузарликлари ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлари фактлари, шунингдек уларга имкон бераётган сабаблар ва шарт-шароитлар тўғрисида тегишли давлат органлари ҳамда бошқа ташкилотларни хабардор қилади;

– ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этган вояга етмаганларни, шунингдек назоратсиз ва қаровсиз қолган вояга етмаганларни қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда ва тартибда ички ишлар органларига олиб боради, бу ҳақда зудлик билан баённома тузади ҳамда вояга етмаганлар келтирилганлиги ҳақида уларнинг ота-онасини ёки ота-она ўрнини босувчи шахсларни хабардор қилади;

– вояга етмаганларнинг яшаш, ўқиш (иш) жойидаги таълим, маданий-кўнгилочар, спорт-соғломлаштириш муассасаларида, бошқа ташкилотларда, тўғарақлар ва клубларда вояга етмаганлар билан олиб борилаётган тарбиявий ишларнинг аҳволини ўрганади;

– вояга етмаганларнинг ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этишига имкон бераётган сабаблар ва шарт-шароитларни бартараф қилиш тўғрисида тегишли давлат органларига ҳамда бошқа ташкилотларга таклифлар киритади;

– вояга етмаганларнинг ҳуқуқбузарликлари ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлари тўғрисидаги материалларнинг

тегишли органлар ва муассасалар томонидан кўриб чиқилишида иштирок этади;

– вояга етмаганлар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликлар ва бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларнинг, вояга етмаганларни таъминлаш, тарбиялаш ва уларга таълим бериш бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан бўйин товлаётган ёки лозим даражада бажармаётган ёхуд уларнинг хулқ-атвориغا салбий таъсир кўрсатаётган ёки улар билан шафқатсиз муомалада бўлаётган ота-оналар ёки ота-она ўрнини босувчи шахсларнинг ҳисобини юритади, шунингдек статистика ҳисоботини тузиш учун зарур бўлган ахборотни йиғади ва умумлаштиради;

– етим болалар ҳамда ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштиришда васийлик ва ҳомийлик органларига кўмаклашади.

Ички ишлар органларининг вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси бўлинмалари қонунчиликка мувофиқ бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириши белгилаб ўтилган.

Якка тартибдаги профилактика иши — ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганлар ва оилаларни ўз вақтида аниқлаш, шунингдек уларни ижтимоий педагогик реабилитация қилиш ҳамда вояга етмаганларнинг ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этишининг олдини олишга доир фаолияти тушунилади.

Ҳаётдаги кўплаб ўзгаришлар билан бирга ота-онанинг ажралиши вояга етмаганлар учун кескин инқирозли ҳолатдир. Бу боладаги стресс ҳолатининг юзага келиши ва бунинг оқибатида таълимдан сўниш, ўз-ўзига ишончи пасайиши, муносабатлардан кўрқиш, тажовузкорлик кабилар билан изоҳланади. Ғарб давлатларида турмуш ўртоғи билан бирга яшовчи оилалар ва ёлғиз яшовчи аёлларнинг фарзандлари бир-бирлари билан солиштирилганда, ёлғиз она билан улғаяётган болада ҳуқуқбузарликка мойиллик нисбатан кўпроқ кузатилган. Мутахассислар бунинг сабабини ёлғиз аёлларнинг руҳий тушкунликка кўпроқ тушишлари, эмотсионал беқарорлиги, меҳнат бозорида дуч келиши мумкин бўлган муаммолар, моддий беқарорлик, болани назорат қилиш билан боғлиқ муаммоларни келтириб ўтишади ва кўпроқ оиладаги ўғил болаларда салбий таъсир кузатилганини таъкидлашади. Шунингдек, ёлғиз ота ёки она билан яшаётган болада спиртли ичимликларни истеъмол қилиш, гиёҳванд моддаларни қабул қилиш тўлиқ оила фарзандларига қараганда кўпроқ содир этилади.

Ёлғиз ота ёки она оиласида фарзандларни назорат қилиш, улар билан мулоқот қилиш ва уларни қўллаб-қувватлаш камроқ содир бўлиши боланинг ҳуқуқбузарлик содир этиши эҳтимолини ошириши мумкин. Ёлғиз тарбия нафақат вояга етмаганининг ҳуқуқбузарлик содир этиши эҳтимолини оширишини, балки унинг ақлий, ҳиссий ва психологик ривожланишига ҳам таъсир кўрсатади. Ёлғиз ота ёки оналар уйда ҳам ота ҳам она бўлиш билан банд бўлиши мумкин, аммо уларнинг аксариятига бола билан тўлақонли муносабатларни ўрнатиш учун вақтлари етишмайди.

Ҳиссий муносабатлардан қониқмаган болада кўпроқ диққат-эътиборда бўлиш истаги кучайиб бориши ва у ҳуқуқбузарликни ўзини намойиш қилиш учун содир этиши мумкин.

Кузатишларимиздан биламизки, оиланинг тўлиқ ёки нотўлиқлиги ҳам болалар ва ўсмирлар назоратсизлигининг келиб чиқишига у ёки бу кўринишда таъсир қилади. Шу боисдан оилада ота-оналарнинг биргаликда аҳил, иноқ яшашлиги болалар ва ўсмирлар хулқидаги оғишларнинг олдини олишда муҳим ҳисобланади.

Оилада низоли вазиятлар кўплаб учраб турадиган носоғлом оилада ўсаётган ўсмир учун ҳам ота-она меҳри турли хил оилавий уруш жанжаллардан, муаммолардан устун туради. Демак, болалар хулқ-атворида кучли таъсир кўрсатувчи омил бу ота-она, оила аъзолари ва мактаб жамоаси таъсиридир.

Таълим тизимида тарбияси оғир ўқувчилар билан олиб бориладиган тузатиш ишлари:

– мактаб ички назоратига олиш ва улар билан давра суҳбатлари ташкил этиш; ўқувчиларни қизиқишларига қараб тўғарақларга жалб этиш;

– ўқувчиларнинг оилавий шароитини ўрганиш;

– ота-оналар билан ҳамкорликни кучайтириш;

– мактабларининг алоҳида ички назоратига олинган ўқувчилар билан тушунтириш ишларини олиб бориш;

– мактаб ўқувчиларнинг ушбу рўйхатга олинганлигини ўзига ва тенгдошларига ошкор қилмаган ҳолда профилактик тадбирларни амалга ошириш ва уларга назоратчи-педагогларга бириктириш;

Муҳим масалани ҳал этишда гуруҳ раҳбари қўйидаги вазифаларни мажмуали ҳал қилиш лозим:

Ўсмир шахсини шакллантиришда унинг атроф муҳитга, ижтимоий ҳодисаларга, кишиларга муносабатини ҳисобга олиш лозим. Чунки ўсмирда муайян нарсаларга нисбатан муносабат шаклланган бўлади. Ўсмир хулқ атворини баҳолашда (рағбатлантириш ёки жазолашда) катталарнинг қатъиятлилиги, принципалиги синчков ўқувчи томонидан таҳлил қилинади. Шунинг учун рағбатлантириш ва жазолаш усуллари оқилона, ўз вақтида қўлланилиши керак.

Психологик адабиётларда меҳнат билан жазолаш ўсмир психологиясида кескин ўзгариш ясаши ифодаланган. Маълумки, ҳамма ўқувчиларга меҳнатнинг қаҳрамонлик, яратувчилик эканлиги уқтириб, келинади. Фавқулодда меҳнатдан жазо сифатида фойдаланиш уларга мутлақо ёмон таъсир кўрсатади.

Хулоса ўринда шуни айтиш жоизки, бугунги кунда вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган ҳуқуқбузарлик ҳамда жиноятлар жамият ҳаётига ҳамда бошқа шахсларга ҳам ўзининг салбий таъсирини ўтказиб келмоқда. Бугунги ёшларимизни ўсиб улғайишида уларга ҳар томонлама ёрдам кўрсатишимиз керак. Жумладан ҳозирги вақтда интернет ривожланган замонда болаларимиз дарс машғулотларини ўзлаштириш ўрнига ўзини қизиқтирган турли хил ўйинлар билан машғул бўлмоқда.

Шу сабабли ҳам улар дарсга борган вақтда ухлаб ўтиришади ёки устозларининг айтганини қилишмайди ва эртага улар вояга етганларидан сўнг ҳар хил турдаги ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил ҳисобланади. Шунингдек ўқувчи билан жамоа фикрининг мос келмаслиги унинг жамоа ичида ўз ўрнини борган сари йўқотиб боришига сабаб бўлади. Жамоа аъзолари бундай ўқувчининг қарашларини вақти-вақти билан ҳисобга олишлари яхши натижа бериши мумкин. Ўқувчининг фикр ва қизиқишларини жамоанинг қўллаб қувватламаслиги ёки бепарволиги уни қонунбузарликка ундайди ва гиёҳвандлик каби салбий ҳолатларнинг келиб чиқиши учун имконият яратади. Натижада бола учун келажак режаларининг поймол бўлиш хавфи туғилиб, ўқишдан ва жамоадан юз ўгирган ўсмир ўз келажagini, орзу-умидларини мактаб ва тенгдошлари фаолиятига боғлашдан кўра, янги “дўстлари” билан алоқа қилишни афзал кўради ва бошқа кишилардан нажот излайди. Бунинг натижасида ўсмир носоғлом хулқли болалар тўдасига тушиб қолади ва улар хулқ – атвориға хос бўлган характерга эга бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. 2021 йил 30 ноябр “Ички ишлар органлари профилактика инспекторларининг юридик йўналишдаги билимларини ошириш боъйича қўшимча чора-тадбирлар тоъғрисида”ги қарори
2. “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепсиясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27
3. 2010 йил 29- сентябрдаги “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузрликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонун
4. Кун.уз/ Ички ишлар вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган ва иккита: 14.05.2014 йилдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида” ЎРҚ-371-сон ва 29.09.2010 йилдаги “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида” ЎРҚ-263-сон амалдаги қонунларни бир бутунга бирлаштиради
5. Лех.уз (норматив ҳужжатларбазаси)
6. www.гоогле.сом (бутун жаҳон қидирув тизими)
7. ҳттпс://уз.википедиа.орг/ (Қидирув ресурслар базаси)